

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368702>

УДК 37.032

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Е.А. Лавриненко,
учитель информатики высшей категории,
МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева»,
г. Урай

Аннотация: В статье освещается вопрос организации проектной деятельности на уроках информатики в условиях новых федеральных государственных стандартах, как об одном из наиболее эффективных способов организации образовательного процесса. С опорой на свой педагогический опыт автор раскрывает основные вопросы проектного метода обучения. Этапы реализации метода проектов для достижения целей направлены на каждого участника классно-урочного процесса. Целью проектной деятельности является применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении информатики. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, проект, проектная деятельность, этапы проектирования, реализация проектов на уроках информатики

PROJECT ACTIVITY IN THE LESSONS OF INFORMATICS IN THE CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF FGOS

E.A. Lavrinenko,
computer science teacher of the highest category,
MBOU «Gymnasium named after A.I. Yakovlev»,
Uray

Annotation: The article highlights the issue of organizing project activities in the article highlights the issue of organizing project activities in informatics lessons under the new federal state standards, as one of the most effective ways to organize the educational process. Based on his pedagogical experience, the author reveals the main issues of the project method of teaching. The stages of implementation of the method of projects to achieve the goals are aimed at each participant in the class-lesson process. The purpose of the project

activity is the application by students of the knowledge, skills and abilities acquired in the study of computer science. The programs of all school subjects are focused on this type of activity.

Keywords: federal state educational standard, project, project activity, design stages, project implementation at informatics lessons

Введенные в действие новые ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования [1, 2] определяют его цели и задачи, отражая социальный заказ общества. Акцент сегодня смещён в сторону обучения и развития личности, способной самостоятельно двигаться в информационном поле, находить правильный ответ к поставленной задаче в любой жизненной ситуации. Очевидно, обеспечить адаптацию к новым социальным условиям нельзя без пересмотра технологий преподавания, содержания и структуры образования, системы контроля результатов обучения. При этом учитель помогает осуществлять поступательное движение обучающегося в постановке учебных целей, проектировании путей их реализации, добывании необходимой информации, контроле и оценке своих достижений, формируя умение учиться. Появилась необходимость переосмыслить образовательные парадигмы при переходе к инновационным педагогическим технологиям.

ФГОС второго поколения уделяет особое внимание в образовании развитию способностей и возможностей через непрерывное освоение новых знаний. Ориентир взят на неординарность и оригинальность мышления, самостоятельность при выполнении работы в соответствии с поставленной задачей. Анализ собственной педагогической деятельности показывает: лучший способ реализации подхода для получения фундаментального образования возможен через проектную деятельность, формируя универсальные учебные действия, предлагаемые стандартом. Это обусловило использование мной технологии проектов, хорошо вписывающуюся в структуру обычной школы.

Возросшие требования к универсальности школьных знаний находят **актуальность** в проектной деятельности, которая формирует активную и самостоятельную позицию обучающихся и реализует связь обучения с жизнью.

Метод проектов нацелен на формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми выпускник школы будет адаптирован к изменяющимся условиям, сможет ориентироваться в разных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора» [3].

С точки зрения учащегося, проектная деятельность позволяет: применить полученные знания для решения самостоятельно сформулированной и значимой для него проблемы, обоснованно доказать своё решение; попробовать свои силы в публичной защите результата. С точки зрения педагога, проект помогает выработать: целеполагание и планирование, самоанализ и рефлексию, поиск и критическое осмысление информации, освоение и практическое применение методов исследования в нестандартных ситуациях. В ходе практико-теоретической деятельности, самостоятельных наблюдений, экспериментальной работы учащийся приобретает собственное знание, «конструирует» его. Оно становится уже его компетенцией, а не теоретическим научным представлением [4].

Словом, проект – некий новый замысел, который воплощается в жизнь в виде готового продукта, материального или интеллектуального в результате определенной деятельности. Метод проектов подразумевает продуктивную деятельность учащихся, способствует формированию информационно-коммуникационной компетентности, а также компетентности, которую условно можно назвать «способность к деятельности». В процессе реализации проекта у учащихся формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию и к рефлексии, ответственность за процесс и результат работы [5]. Получив в школе даже минимальный проектный опыт, ученик научится анализу, обобщению, сопоставлению аргументов и фактов, принятию выводов, ориентированию в профессии, что ценно для проекта.

Процесс проектирования, как дидактическое средство развития различных умений, навыков, мышления учащихся, идёт через применение разнообразных учебных приемов для педагога и через результат работы – для учащихся. Найти разумный баланс интересов позволяет правильно выбранный тип проекта. Нужно хорошо представлять, что лежит в основе типологии проектов для грамотного выбора нужного типа проекта. К типологическим признакам проектов можно отнести [6]:

- **исследовательские** (проект, направленный на доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы);
- **информационные** (проект, целью которого является сбор, анализ и представление информации по какой-либо актуальной тематике);
- **социальные** (социально-ориентированный) (проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; сбор, анализ и представление информации по актуальной социально-значимой тематике);
- **прикладные (практико-ориентированный)** (проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на воплощение в

жизнь какой-то идеи, конечный продукт может использоваться как самим учеником, так и внешним заказчиком);

- **творческие** (проект, направленный на создание какого-то творческого продукта, предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы);

- **инженерные** (создание планов, чертежей, расчетов, макетов);

- **игровые** (участники принимают на себя определенные роли).

Считаю, что метод проектов в информатике применим как на уроках различных типов, так и на разных этапах урока. Проектируя, ученик понимает и осознаёт не только о существовании какой-то проблемы, но и видит процесс ее выявления, решения, что позволяет однозначно спланировать действия, найти замысел или выдвинуть гипотезу решения проблемы, правильно распределить обязанности в группе. Результат проекта с теоретической проблемой – конкретное решение, с практической – готовый к применению результат.

Проектный метод активизирует познавательные способности, раскрывая творческие возможности учащихся с учётом их интересов. Исходить только из интересов детей невозможно, в процесс обучения не будет системности, снизится уровень обучения. Так как разнообразие школьных проектов по информатике велико, их тематика обширна, в обычный урок мною были включены элементы метода проектов. Постепенно метод был интегрирован с учебной программой по УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина [7], где завершение цикла оканчивается проектной работой по изученной теме.

Не так давно проектная деятельность по информатике повлекла усложнение содержания обучения, потому сложились собственные методы и приёмы ведения проектов. Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым. Нужно предусмотреть материально-техническое и учебно-методическое оснащение, информационные (библиотеки, Интернет, CD, DVD, аудио и видео материалы и т.д.) и информационно-технологические ресурсы (компьютеры, техника с программным обеспечением), организационное обеспечение (расписание занятий, возможность выхода в Интернет). Используемые информационные среды для разработки проектов могут быть уже изучены обучающимися, либо могут быть изучены в процессе работы.

После анализа основных задач проекта нужно продумать пошаговость действий и составить план выполнения, указав исполнителей, сроки, ожидаемый результат. Работа над проектом обычно включает следующие этапы: подготовка, планирование, исследование, получение результатов и выводов, представление отчета, оценка результатов и процесса [8].

На всех этапах проектирования важно учитывать психолого-педагогические особенности возраста учащихся, степень их самостоятельности. Так, с учащимися среднего звена проектная деятельность в нашей школе осуществляется в рамках внеурочной деятельности, поэтому детальный контроль по выполнению проекта оставляю за собой. В основной и старшей школе проекты могут осуществляться в рамках самостоятельной или вовсе индивидуальной работы, поскольку учащиеся мотивированы на углубленное изучение информатики, предпрофессиональную деятельность и могут выходить далеко за рамки образовательной программы. Это позволит им доказать свою неповторимость, независимость и всесторонность. Возможность выбора тем, форм для отчета о результатах деятельности остаётся за учащимися, контроль осуществляется учителем по необходимости. При защите проектов применяю открытую форму, когда независимые эксперты – одноклассники или педагоги.

Работа начинается с выдвижения идеи проекта: чем тщательнее она продумана, тем успешнее будет её реализация и воплощение в жизнь. Деятельность ученика сводится к обсуждению идей, сбору информации, выдвижению формулировок тем проекта и гипотезы, определению цели и задач проекта, методов исследования. Чтобы завершить работу успешно и в срок, нужно заранее составить чёткий, конкретный план действий по выполнению проекта, хорошо продумав его структуру. Решая промежуточные задачи, важно обсудить полученные результаты, сравнить их с намеченным планом. Завершение работы над проектом предполагает выявление недостатков, предварительную оценку полученной информации и созданного объекта. Главное – понять сложность выбранной темы, актуальность, новизну, полноту раскрытия, практическую значимость, уровень самостоятельности участников. Этап подготовки отчёта по проекту предполагает наличие выводов, оформление результатов исследования в соответствии с выбранной формой. Этап представления проекта является значимым в работе. Следует обратить внимание учащихся на качество выступления и оформления доклада, ясность изложения, оригинальность представления, доказательства эффективности продукта с обязательной самооценкой. Оценивая проекты моих учеников, привлекаю аудиторию, пусть и маленькую, чтобы получить отзывы от слушателей. Каждый проект должен быть успешно завершён, чтобы у ребенка осталось ощущение полученного результата своей работы. Более того, мною сделан вывод, что есть ещё один, не менее важный результат – факт вовлечения учеников в процесс самостоятельного поиска знаний и их применения.

В своей работе я придерживаюсь следующего принципа: мной излагаются теоретические базовые знания, задача ученика сводится к применению полученных знаний в нестандартных ситуациях на практике. Но

для самостоятельного осуществления учеником проектной деятельности, необходимо проводить подготовительную работу. Учитывая ресурсы учебного времени, можно избежать перегрузки учащихся. Обучение каждого ребенка должно проходить в оптимальном для него темпе и зависеть от его индивидуальных особенностей. Проекты школьники создают исходя из своих индивидуальных возможностей.

Самый сложный этап работы для меня при реализации метода проектов – выбор темы проекта и постановка задачи учащимся. Во-первых, проблема должна быть привлекательной и интересной для учеников. Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, целей, обоснования актуальности, определения источников информации, продуманных методов и результатов. В рамках только предмета информатики трудно найти много интересных тем для проектов, ведь учеников много и найти тему проекта нужно для каждого. Поэтому возникает необходимость интеграции с другими предметами. Не всегда удавалось уделить достаточно времени каждому ученику во время работы над проектом, поэтому иногда учащиеся выполняли проект с полной самостоятельностью.

Результатом использования метода проектов может служить достижение учащимися определенного уровня функционального грамотности и компетенций. В рамках ежегодной научно-практической конференции, проходящей в гимназии, проектирование стало хорошей традицией и заняло лидирующие позиции во всех видах деятельности. Ежегодно мои ученики являются победителями и призёрами муниципального, регионального и всероссийского этапов научно-практической конференции «Шаг в будущее», активно участвуют в олимпиадах по программированию, принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике и других мероприятиях.

Освоив метод проектов на уроках информатики, учащиеся смелее берутся за научно-исследовательскую работу по другим учебным предметам, со знанием дела выполняют её, успешно защищая свои проекты на любом уровне. Нужно заинтересовать ученика, заставить ученика поверить в свои силы, доказать, что его выступление будет самым интересным!

Список литературы

[1] ФГОС Новые стандарты в образовании. [Электронный ресурс]. – URL: <http://edulider.ru/category/kompetentnost/novye-standarty-v-obrazovaniii/>. (дата обращения: 20.01.2022).

[2] Федеральный государственный образовательный стандарт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://standart.edu.ru/>. (дата обращения: 20.01.2022).

[3] Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе. Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. – М.: Сентябрь, 2001. 66 с.

[4] Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования Методическое пособие для педагогов руководителей проектов учащихся основной школы. / Г.Б. Голуб, Е.А. Перельгина, О.В. Чуракова. // Издательство «Учебная литература». – 2006.

[5] Горячев А.В. Работа над темой. Методические рекомендации. / А.В. Горячев. – М.: ТОО «Гендальф», 1999.

[6] Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации кадров / под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. 272 с.

[7] УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lbz.ru/metodist/authors/informatika>. (дата обращения: 25.01.2022).

[8] Теория и методика обучения информатике: учебное пособие для вузов. / Н.В. Софронова, А.А. Бельчусов. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 401 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GEF New standards in education. [Electronic resource]. – URL: <http://edulider.ru/category/kompetentnost/novye-standardy-v-obrazovanii/>. (date of access: 20.01.2022).

[2] Federal state educational standard. [Electronic resource]. – URL: <http://standart.edu.ru/>. (date of access: 20.01.2022).

[3] Educational process in elementary, basic and high school. Recommendations for the organization of experimental work. – M.: September, 2001. 66 p.

[4] Method of projects – technology of competence-oriented education Methodological manual for teachers of project managers of students in basic school. / G.B. Golub, E.A. Perelygina, O.V. Churakov. // Publishing house "Educational literature". – 2006.

[5] Goryachev A.V. Work on the topic. Guidelines. / A.V. Goryachev. – M.: LLP "Gandalf", 1999.

[6] New pedagogical and information technologies in the education system: textbook. allowance for university students and the system of advanced training / ed. E.S. Polat. – M.: Academy, 2002. 272 p.

- [7] УМК "Informatics" К.Ю. Polyakova, Е.А. Eremin. [Electronic resource]. – URL: <https://lbz.ru/methodist/authors/informatika>. (date of access: 25.01.2022).
- [8] Theory and methodology of teaching informatics: textbook for universities. / N.V. Sofronova, A.A. Belchusov. // 2nd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 401 p.

© Е.А. Лавриненко, 2022

Поступила в редакцию 7.01.2022
Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Лавриненко Е.А. Проектная деятельность на уроках информатики в условиях реализации ФГОС // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 117-124. URL: <https://ip-journal.ru/>